

Den Umgang mit altertumswissenschaftlichen Forschungsdaten für den gesamten Lebenszyklus (vor)planen

David Bibby¹, Benjamin Höke¹, Felix Falko Schäfer², Henriette Senst³, Juliane Watson³

¹Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg im Regierungspräsidium Stuttgart

²Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte

³Deutsches Archäologisches Institut

Stand: Mai 2021; DOI: 10.5281/zenodo.4769628

Zielsetzung des Papiers

In den Altertumswissenschaften sind generische Handreichungen zur Qualitätssicherung digitaler Daten über den gesamten Datenlebenszyklus hinweg ein Desiderat. Dieses Papier soll die Anforderungen beschreiben, die aus dem Blickwinkel der Archivierung, Bereitstellung und Nachnutzung sehr generisch an die Qualität von altertumswissenschaftlichen Forschungsdaten gerichtet sind.

Einleitung

Nachhaltiges Datenmanagement altertumswissenschaftlicher Daten ist ein dynamischer Prozess, der vom Beginn der Projektplanung an mitgedacht und umgesetzt werden muss. Archäologische Dokumentation, (Fund-) Material und digitale Informationen tragen zur Summe menschlichen Wissens über die Vergangenheit bei und werden im Verlauf eines Projekts zur Archivierung, Bereitstellung und Nachnutzung ausgewählt. Diese Forschungsdaten sollten auf der Grundlage der hier vorliegenden Leitlinien und gegebenenfalls gemäß ausführlicheren internationalen, nationalen, regionalen oder institutionellen Vorschriften verwaltet werden. Die Verwaltung von Daten im Laufe des Lebenszyklus bis hin zur Planung der Übergabe an ein geeignetes, langfristiges Repositorium sollten nicht nahe oder nach dem Ende eines Projekts stattfinden. Sie sind von Anfang an zentrale Prozesse zum Schutz, zur Erhaltung und zur Zugänglichkeit aller Komponenten eines archäologischen Archivs. *(Abgeleitet von: Perrin et. al.: „Archäologische Archivierung in Europa: Ein Handbuch“ EAC Guidelines 1, Namur 2012, S. 19)*

(Forschungs)Datenmanagement wird in diesem Sinne immer mit dem Ziel betrieben, die Daten für die Zukunft qualität- und sinnvoll zu hinterlassen. Dies schließt die Umsetzung der **FAIR** und **CARE** Prinzipien ein und beinhaltet nicht nur die Auffindbarkeit, Zugang, Interoperabilität und Wiederverwendbarkeit (FAIR) eines altertumswissenschaftlichen Datenbestandes, sondern auch dessen politisch-rechtlichen, kulturellen, ethischen und sozialen Dimensionen (CARE).

1) Zugang & Datenschutz

Die Frage, welche Daten **urheberrechtlich** geschützt sind oder unter **Datenschutzrichtlinien** fallen, ist häufig zu Beginn eines Projektes nicht einfach zu beantworten. Dennoch sollten Anforderungen und Einschränkungen für eine Veröffentlichung von Daten frühzeitig geprüft werden. Nur so kann eine Entscheidung getroffen werden, mit welcher **Lizenz** Daten für Dritte zur Verfügung gestellt werden können und wie die **Rechte am geistigen Eigentum dokumentiert** werden sollten. Ohne diese Information ist eine rechtssichere (Nach-)nutzung unmöglich. Es ist sowohl denkbar Daten komplett offen, als auch komplett geschlossen zu archivieren. Bei einer Veröffentlichung ist eine Kennzeichnung notwendig, welche Handlungen mit den veröffentlichten Daten erlaubt sind. Hier sind häufig Vorschriften der Institution, der Projektträgerschaft, Geldgebenden (z.B. **DFG**), der zuständigen Landesämter oder (inter)nationaler Projektbeteiligter

zu beachten, die eingehalten werden müssen. Eventuell müssen bestimmte Daten auch **anonymisiert** oder unkenntlich gemacht werden (z.B. Koordinaten). Um gesetzlichen Vorgaben und dem Gedanken der offenen Wissenschaft Rechnung zu tragen, sollte die Datenbereitstellung dem Grundsatz "So offen wie möglich, so geschlossen wie nötig" folgen.

2) Datenformate & Datenqualität

Welche Datenformate werden verwendet oder erzeugt? Dies kann und sollte frühzeitig mit den fachspezifische Empfehlungen (z.B. **IANUS**, **VLA**) abgeglichen werden. Idealerweise sind alle Formate **offene** und **einfache Formate**. Wenn aus triftigen Gründen proprietäre Software und Formate verwendet werden müssen, ist zu prüfen, in welches Format sich diese für eine Archivierung oder auch Publikation möglichst verlustfrei exportieren lassen. Projektinterne Kriterien für die **Datenqualität**, fachspezifische Richtlinien und Vorgaben von Daten archivierenden und bereitstellenden Einrichtungen sollten frühzeitig geprüft und umgesetzt werden.

3) Metadaten, Standards & Policies

Alle Daten sollten so beschrieben werden, dass sie langfristig lesbar und verständlich bleiben. Es sollte entschieden werden, welche Informationen zur **Dokumentation** der Forschungsdaten notwendig sind und an welchem Zeitpunkt die Dokumentation geschehen muss. Es gibt zahlreiche und unterschiedlich definierte **Metadatenstandards**. Welcher zu wählen ist und wie die Speicherung der Metadaten erfolgen sollte, wird häufig durch die **gewählte Infrastruktur** bestimmt sein. Ebenfalls ist der **Data Policy** der datenproduzierenden Einrichtung zu folgen und Anforderungen der **eindeutigen Identifikation** sind zu klären. In jedem Fall ist bei der Wahl von Standards und Normdaten auf die Maschinenlesbarkeit zu achten.

4) Datenorganisation & Dokumentation

Es sollten **Regeln** festgelegt werden, nach denen Dateien **benannt, geordnet und versioniert** werden. **Verzeichnisstrukturen** sollten logisch, nachvollziehbar und selbsterklärend sein. Medienbrüche, also ein Wechsel des Mediums bei der Datenübertragung, sollten weitestgehend vermieden werden. Die Datenablage sollte in jedem Fall dokumentiert werden. In diesem Zuge sollten auch **Strategien zur Speicherung und Sicherung** definiert werden und eine verantwortliche Person, die entsprechend qualifiziert ist, für das Datenmanagement bestimmt werden. Dies gilt sowohl für Daten, die für eine künftige Nachnutzung **geeignet** sind oder archiviert werden sollen, als auch für Daten, die von temporärem Interesse während einer Projektlaufzeit sind.

5) Infrastruktur

Geeignete Infrastrukturträger, die idealerweise zertifiziert sind, für die **Archivierung** oder Publikation sollten frühzeitig ausgewählt und kontaktiert werden, um Informationen zu erhalten, welche Vorgaben und Anforderungen zu beachten sind. Es ist zu prüfen, ob eine bestehende institutionelle Infrastruktur zur Organisation, Verwaltung und Speicherung der Daten genutzt werden kann. Dies ist auch abhängig von der Größe der zu erwartenden **Datenmenge** während der Gesamtdauer des Projekts. Auch wenn dies zu Beginn schwierig einzuschätzen zu sein mag, so ist es doch notwendig, zumindest eine ungefähre „Hausnummer“ zu evaluieren, da dies evtl. Folgen für die Speicherung und Sicherung der Daten hat.

Ein **Datenmanagementplan** ist obligatorisch. Dieser kann und sollte im Verlauf des Projekts angepasst werden, um ein **dynamisches Forschungsdatenmanagement** während des Forschungsprozesses zu unterstützen.